

**ИССЛЕДОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
МОЛОДНЯКА АНДИЙСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ С ГРУБОЙ
И ПОЛУГРУБОЙ ШЕРСТЬЮ ПРИ ОТБИВКЕ
MEAT PRODUCTIVITY RESEARCH OF YOUNG ANDEAN
SHEEP BREEDS WITH COARSE AND SEMI-COARSE WOOL
DURING CHIPPING**

Х.Х. Мусалаев¹, Р.А. Абдуллабеков²

Kh. Kh. Musalae¹, R.A. Abdullabekov²

ФГБНУ Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан

«ФАНЦ РД», Махачкала

FSBSI Federal Agrarian Scientific Center of the Republic of Dagestan,

«FASC RD», Makhachkala

E-mail: ¹musalae¹43@mail.ru

²rashid.abdullabekov@mail.ru.

Аннотация. В статье приводятся материалы по мясной продуктивности (живая масса и среднесуточный прирост) молодняка овец андийской породы с грубым шерстными полугрубый шерстным покровом в период с рождения до отбивки (4 мес.).

По результатам исследований выявлено, что мясная продуктивность при отбивке молодняка опытной группы (с полугрубой шерстью) превосходит сверстников контрольной группы (с грубой шерстью): по живой массе на - 36,6 и 30,7; среднесуточному приросту на - 39,2 и 31,7%.

Abstract. The article provides materials on meat productivity (live weight and average daily increase) of young andean sheep with coarse wool and semi-coarse wool in the period from birth to beating (4 months).

According to the research results, it was found that meat productivity when beating young animals of the experimental group (with semi-coarse wool) surpasses peers of the control group (with coarse wool): in terms of body weight by – 36,6% and – 30,7%; average daily growth by - 39.2% and 31.7%.

Ключевые слова: овцы, порода, андийская, молодняк, живая масса, среднесуточные привесы, мясная продуктивность.

Keywords: sheep, breed, andean, young animals, live weight, average daily weight gain, meat productivity.

ВВЕДЕНИЕ

Овцеводство важная сельскохозяйственная отрасль, производящая такие продукции как мясо, молоко, шерсть, овчина, смушки, а также обладает большими генетическими ресурсами [3,7,10].

Видные ученые - овцеводы в прошлом веке утверждали, что овцы

должны давать не только шерсть, но и мясо и констатировали о положительной корреляции между массой тела и мясной продуктивностью овец [4,5]

Овцеводство в Республике Дагестан сложилось не только, как одна из отраслей сельского хозяйства, но и как уклад жизни, неотъемлемая составляющая культуры и важнейшая сфера деятельности преобладающей, в особенности горной части населения [1,8].

Доля баранины в республике в структуре производства мяса составляет 20-25%. Среднедушевое потребление баранины на душу населения в Дагестане – 11 кг, по России - 1,5 кг [6,9].

В хозяйствах Российской Федерации на 01.01.2024 год разводят 800 тыс. грубошерстных овец, в том числе в Республике Дагестан 247,7 гол, из которых 103,5 тыс. лезгинской породы, 98,2 тыс. андийской и 41 тыс. тушинской.

Овцам аборигенных пород характерна не высокая продуктивность. В частности, овцы андийской грубошерстной породы в основной массе имеют низкую продуктивность – живая масса 38-40 кг, настриг шерсти 1,8-2,0 кг, животные характеризуются поздней спелостью [2].

С вязи с этим, необходимо проводить селекционную работу направленную на повышение продуктивных показателей аборигенных овец, в том числе андийской грубошерстной.

Цель исследования – изучить мясную продуктивность молодняка овец андийской породы с грубой и полугрубой шерстью с рождения до отбивки.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа проводилась в племенной генофондной ферме по разведению овец андийской породы (белая популяция) в ООО «УХО» Гумбетовского района Республики Дагестан, в котором разводят более 1.5 тыс. маток андийской породы. Материалом исследований был молодняк андийской породы с грубой шерстью (контрольная группа), и популяция с полугрубой шерстью (опытная группа) с рождения до 4-х месячного возраста разводимых в указанной генофондной ферме в идентичных условиях содержания и кормления.

Характеризуя стадо овец генофондного хозяйства ООО «УХО» следует отметить, что 80% (1200 маток) животных имеют полугрубый шерстный покров, которые соответствуют требованиям стандарта для полугрубошерстных овец [13], а оставшиеся 20% (300 маток) имеют типичный грубошерстный покров свойственный аборигенной андийской породе.

Живую массу молодняка (баранчики n-34; ярки n-36) определяли при рождении, после отбивки от матерей в 4 мес.

По результатам взвешивания ягнят контрольных и опытных групп определяли среднесуточный прирост.

Цифровой материал обрабатывали по общепринятой методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты исследований мясной продуктивности молодняка овец андийской породы с разным шерстным покровом с рождения до 4-х месячного возраста приведены в таблице.

Таблица. Мясная продуктивность молодняка овец андийской породы разных генотипов

Показатели		Группы			
		контрольная группа (грубым шерстным покровом)		опытная группа (полугрубым шерстным покровом)	
		баранчики	ярки	баранчики	ярки
n		34	36	34	36
Живая масса, кг	при рождении	3,4±0,30	3,2±0,20	4,2±0,31	4,0±0,03
	4 мес.	22,4±0,40	21,5±0,30	30,6±0,54	28,1±0,30
Среднесуточный прирост, г		158,3	152,5	220	200,8

Как видно из таблицы мясные показатели молодняка опытной группы превосходят сверстников контрольной. Так при рождении это превосходство по живой массе составила по баранчикам и яркам на - 0,8 кг (23,5% - 25,0%); в 4 мес. соответственно на - 0,82 и 36,6 и 30,7%.

По среднесуточным привесам с рождения до отбивки молодняк андийской породы с полугрубым шерстным покровом превосходят сверстников с грубым (типичным) шерстным покровом: баранчики на - 39,2%; ярки на - 31,7%. Достоверность разницы не вызывает сомнения.

Следует подчеркнуть, что живая масса баранчиков и ярочек с полугрубым шерстным покровом в 4 месяца находится в пределах требований для элитных и I классных животных согласно бонитировке для овец полугрубошерстных пород – «Порядок и условие проведения бонитировки племенных овец полугрубошерстных пород» (Москва, ФГБНУ «Росинформагротех» 2015).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам полученных исследований, выявлено что мясная продуктивность молодняка андийской породы с полугрубым шерстным покровом превышают сверстников с грубым (типичным) шер-

стным покровом.

К тому же заключаем, что мясная продуктивность молодняка андийской породы с полугрубой шерстью находятся на уровне требования бонитировки овец для элитных и I классных высокопродуктивных полугрубошерстных пород.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амерханов Х.А. Современные реалии Российского овцеводства // Сборник научных трудов: мат. межд. науч - практ. конф. посвящённой 85-летию основания ВНИИОК / - Ставрополь: ВНИИОК, 2017, вып. 10. - Т.1. - С. 3-7.
2. Гаджиев З.К. Грубошерстные овцы Дагестана. Махачкала. - 2010. - 205 с.
3. Ерохин А.И., Карасев Е.А., Юлдашбаев Ю. А. Генетические ресурсы овец в России и некоторых странах мира. - М.: РГАУ - МСХА, 2021. - 2021. - 149 с.
4. Иванов М.Ф. Неотложные нужды современного русского овцеводства // Полное собрание сочинений. Т. 5. - Москва: Колос, 1964. - С. 33 - 35.
5. Милованов В.К. Учение о жизнеспособности в применении к сельскохозяйственным животным // Агробиология. - 1951. - №3. - С. 13-15.
6. Мусалаев Х.Х., Абдуллабеков Р.А., Дмитрик И.И., Завгородняя Г.В., Павлова М.И. Качественная характеристика мяса овец андийской породы с полугрубой шерстью / Проблемы развития АПК региона. 2024. № 3 (59). С. 151-156.
7. Оришев А.Б., Сычева Е.В., Пахомова М.В. Состояние овцеводства в Российской Федерации в 2021-2022 гг. // Овцы, козы, шерстяное дело. - №3. - С.19-21.
8. Садыков М.М. Современное состояние овцеводства в Дагестане / М. М. Садыков // «Наука, образование и инновация для АПК: состояние, проблемы и перспективы». Научно - практическая конференция. Майкоп - 2022. - С. 276-279.
9. Селионова, М.И. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов овец и коз / М.И. Селионова // Животноводство и кормопроизводство. - 2019. - Т. 102. - № 4. - С. 272-277.
10. Трухачев В.И. Вектор развития овцеводства в мире и в России / В. И. Трухачев, А.И. Ерохин, Ю. А. Юлдашбаев и др. // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2024. - С. 3-10.